

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237595>

УДК 631.92

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ

Е.М. Соврикова,

к.с.-х.н., доц.,

ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет,

г. Барнаул

Аннотация: В статье рассматривается вопрос организации создания системы мониторинга земель в конкретном городе, подчеркивается важность проведения конкретных мероприятий и условий для мониторинговых исследований городских территорий, для дальнейшей разработки плана устранения последствий негативных процессов земель города. Установлены конкретные задачи мониторинга земель по площадкам в городе. Разработана программа работ по организации и ведению мониторинга земель г.Бийска, Предлагаются рекомендации дальнейших действий по результатам проводимых мониторинговых исследований.

Ключевые слова: мониторинг земель, экологическим проблемам землепользования, последствий негативных процессов, эффективности использования земель, выявление изменений, состояние земельного фонда

ORGANIZING THE CREATION OF A LAND MONITORING SYSTEM

E.M. Sovrikova,

candidate of agricultural sciences, associate professor,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Altai

State Agrarian University,

Barnaul

Annotation: The article examines the issue of organizing the creation of a land monitoring system in a specific city, emphasizes the importance of specific events and conditions for monitoring studies of urban areas, for the further development of a plan to eliminate the consequences of negative processes in the city's lands. Specific tasks for land monitoring by sites in the city are established. A program of work on organizing and conducting land monitoring in Biysk has been developed. Recommendations for further actions based on the results of the monitoring studies are proposed.

Keywords: land monitoring, environmental problems of land use, consequences of negative processes, land use efficiency, identification of changes, state of the land fund

В современных условиях управление землепользованием в городах характеризуется переходом к правовым и экономическим способам регулирования земельных отношений [1], повышением внимания к экологическим проблемам землепользования. Поэтому возрастает роль мониторинга городских земель (МГЗ), который является системой мероприятий по наблюдению за состоянием городского земельного фонда для своевременного предупреждения и устранения последствий негативных процессов в городской среде.

Мониторинг земель – относительно новая научная дисциплина; ее специфика заключается в том, что, опираясь на действующее земельное законодательство, она представляет собой сложный синтез разделов; других научных дисциплин (географии, землеустройства, архитектуры и градостроительства, экологии, медицины и т.д.) и использует специальные методы исследования. Междисциплинарный синтез должен осуществляться в интересах повышения эффективности использования земель и обеспечивать безопасную жизнедеятельность населения.

При разработке и реализации системы МГЗ особое внимание должно быть уделено анализу изменений и негативных процессов на городских землях. Результаты МГЗ необходимо учитывать при проектировании мероприятий по рациональному использованию и охране земель. Структура МГЗ представлена на рисунке 1.

Специфика МГЗ по отношению к мониторингу земель вообще определяется функциональным назначением городских земель:

- их несельскохозяйственным использованием и полифункциональностью;
- в меньшем размере городских землепользовании и землевладений (минимальных объектов наблюдения);
- в высоких требованиях к точности определения их границ и площадей ввиду более высокой стоимости городских земель;
- более крупных масштабах картографирования результатов мониторинга;
- в большей насыщенности территории объектами недвижимости (их пространственной концентрации).

В городе земля рассматривается не только как плоскость, но и как сумма некоторых подземных и надземных территорий, поэтому здесь неизмеримо выше степень техногенного, антропогенного воздействия на все категории земель [2].

Если земли города рассматривать как объект управления, то конечной целью мониторинга земель является сбор и постоянная актуализация информации для принятия управленческого решения. Воздействие на объект управления осуществляется при помощи обратной связи, посредством службы сбора земельных платежей или с помощью государственной земельной инспекции или других территориальных органов земельного комитета.

Основной функцией мониторинга земель является систематическое выявление изменений в состоянии земельного фонда и обновление банка данных единого реестра недвижимости, для решения дальнейших задач по устранению нарушений земельного законодательства.

Территориальная сеть наблюдений.

Ведение мониторинга земель предусматривает структуру системы объектов наблюдения, административную и географическую привязку объектов, перечень наблюдаемых негативных процессов и их показателей, технологию проведения и обработки результатов наблюдений. Для ее ведения проводится многофункциональное районирование территории, включающее следующие территориальные единицы.

Элементарной территориальной единицей СМГЗ является точка наблюдения, представляющая собой конкретный почвенный разрез, прикопку, скважину, по которым проводится описание морфологических признаков и отбираются образцы для исследований.

Серия точек наблюдений составляет площадку наблюдений, выделяемую на участке с одним видом земель по функциональному назначению. Репрезентативность наблюдений на площадке обеспечивается определенным, статистически доказанным, количеством точек наблюдения.

Точки наблюдений и площадки имеют точные географические координаты.

Серия площадок наблюдений образует опорный пункт системы мониторинга земель города, характеризующий развитие конкретных негативных процессов на территории.

Схема площадок МЗ г. Бийска приведена на рисунке 1

Размер площадок зависит от особенностей проявления наблюдаемых процессов и определяется по картографическим материалам и при натурных обследованиях.

Выбранные для мониторинговых исследований площадки (рис. 1) являются участками в городе, которые подвержены негативным процессам при их использовании городские власти должны обратить пристальное внимание, в том числе оборот этих земель и передача их в аренду или в собственность не является основанием для прекращения мониторинга.

Уровень востребованности данных территорий в обороте высок, поэтому многие предприниматели города обратили внимание на данную территорию в качестве площадок для развития бизнеса. Городские власти в свою очередь обязаны не только распорядится участками в качестве дополнительного дохода в городской бюджет, но и предотвратить незаконное и нерациональное использование городских земель. Тем самым проведение мониторинга данных площадок является целесообразным и оправданным на данный момент. На рисунке 1 представлены сеть площадок, выбранных для мониторинговых исследований, которые по мнению администрации являются наиболее уязвимыми в отношении загрязнения, и востребованными в качестве экономического развития территории города.

Рисунок 1 – Сеть площадок мониторинга земель г.Бийска

Намеченная сеть площадок мониторинга г. Бийска включает 22 площадки, по которым можно изучать основные негативные процессы, ухудшающие целевое использование земельного фонда города.

В таблице 1 отражены основные решаемые мониторингом задачи по площадкам города. При мониторинге на каждую площадку будет составлен отдельный отчет.

Таблица 1 – Задачи мониторинга земель г. Бийска по площадкам

№	Определение видов техногенного нарушения и влияния автотранспорта на загрязнение почв в районе нового моста
1	Выявление влияния карьерных выработок на состояние земель
2	Определение загрязнения почв и речной воды
3	Определение санитарно-гигиенического состояния почв, грунтов и воды в районе городского пляжа
4	Изучение загрязнения почв жилой застройки выбросами пром-предприятий
5	Изучение влияния промпредприятий на химический состав почв пастбищных угодий и состояние растительности
6	Изучение влияния промпредприятий на состояние почв, используемых под сады

№	Определение видов техногенного нарушения и влияния автотранспорта на загрязнение почв в районе нового моста
7	Изучение влияния пром. площадки на почвы под индивидуальной жилой застройкой
8	Изучение влияния пром. площадки на почвы с сельскохозяйственным использованием
9	Изучение химического состава почв и грунтовых вод
10	Изучение химического состава почв
11	Изучение влияния сбросов предприятий на состав почв и речной воды
12	Изучение состояния почв селитебной территории
13	Изучение влияния очистных сооружений на химический состав почв и речной воды
14	Изучение состояния затопляемых земель
15	Изучение состояния пойменных земель
16	Изучение влияния дамбы на состояние земель
17	Изучение состояния склонов при антропогенной нагрузке
18	Определение влияния свалки на состояние почв
19	Определение санитарно-гигиенического состояния почв, грунтовых вод
20	Изучение химического состава почв, грунтовых вод

Технология ведения мониторинга.

Создание и ведение системы мониторинга городских земель должно соответствовать требованиям нормативных документов на создание государственных систем научно-информационной деятельности [5].

Все исследования ведутся по единым методикам. Элементы технологического процесса при мониторинге включают: получение и обработку информации согласно документам мониторинговых исследований.

Согласно программе мониторинга была создана программа работ по организации и ведению мониторинга земель г.Бийска, в которую входит:

– разработка программы наблюдений по категориям и видам использования земель города;

- сбор и обработка ретроспективного материала о состоянии почв, грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, геологических процессов;
- приобретение аэро- фотоматериалов на территорию города за несколько лет (3-5 лет);
- выявление и предотвращение загрязнений территории согласно ранее полученным снимкам;
- мониторинг склоновых, русловых и др. процессов по материалам дешифрирования фотоматериалов;
- полевое обследование, выделенных и закрепленных на рисунке 1. сети площадок МЗ города включающее в себя (нанесение на карту нарушений почвенного покрова, отбор образцов почв, пород, грунтовых и поверхностных вод, обследование ботанического состава сенокосно-пастбищных угодий);
- оценка состояния земель города;
- создание баз данных и разработка внутренних рекомендаций по предотвращению и устранению негативных процессов на городских землях;
- информационное обеспечение организаций и руководителей предприятий принимающих решение по рациональному использованию земель [3.4].

В заключении можно сделать следующие выводы: В рамках организации создания системы мониторинга земель данной программы на землях г. Бийска, ежегодно при ведении мониторинга составлять более конкретные наблюдения с обязательным согласованием данных мероприятий в органе исполнительной власти на местах, а также составлять четкую смету расходов с заложением ее в бюджет города на предстоящую пятилетку. Обязательное внесение изменений в дорожную карту по рекомендациям ликвидации последствий загрязнений земель города, при получении актуальных мониторинговых исследований согласно отчетам мониторинга программы работ.

Список литературы

- [1] Земельное право. Учебник для вузов. / Под ред. В.Х. Улюкаева. – М.: Былина, 2002. – 301 с.

[2] Соврикова Е.М. Мониторинг сельскохозяйственных угодий районов бассейна реки Алей Алтайского края./ Е.М. Соврикова, В.А. Рассыпнов // В сборнике: Аграрная наука – сельскому хозяйству. Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции. В 2-х книгах. – 2019. 405-406 с.

[3] Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 N 1292-р (ред. от 30.05.2024) «Об утверждении Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2025»: нормативные документы – Электронные данные. [Электронный ресурс] – URL: <https://ru.https://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 10.10.2024)

[4] Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 N 681 (ред. от 10.07.2024) «О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)» (вместе с «Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)» [Электронный ресурс]: нормативные документы – Электронные данные. [Электронный ресурс] – URL: <https://ru.https://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 10.10.2024)

[5] Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 24.10.2024, с изм. от 29.10.2024) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015): нормативные документы– Электронные данные. [Электронный ресурс] – URL.: <https://ru.https://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 10.10.2024)

Bibliography (Transliterated)

[1] Land Law. Textbook for Universities. / Ed. by V.Kh. Ulyukaev. – М.: Bylina, 2002. – 301 p.

[2] Sovrikova E.M. Monitoring Agricultural Lands in the Alei River Basin Areas of the Altai Territory. / E.M. Sovrikova, V.A. Rassypnov // In

the collection: Agrarian Science for Agriculture. Collection of Materials of the XIV International Scientific and Practical Conference. In 2 books. – 2019. 405-406 p.

[3] Order of the Government of the Russian Federation of July 30, 2010 N 1292-r (as amended on May 30, 2024) "On approval of the Concept for the development of state monitoring of agricultural lands and lands used or provided for agriculture as part of lands of other categories, and the formation of state information resources about these lands for the period up to 2025": regulatory documents – Electronic data. [Electronic resource] – URL: <https://ru.https://www.consultant.ru/>. (date of access: 10.10.2024)

[4] Resolution of the Government of the Russian Federation of 09.08.2013 N 681 (as amended on 10.07.2024) "On state environmental monitoring (state environmental monitoring) and the state fund of state environmental monitoring data (state environmental monitoring)" (together with the "Regulation on state environmental monitoring (state environmental monitoring) and the state fund of state environmental monitoring data (state environmental monitoring)" [Electronic resource]: regulatory documents – Electronic data. [Electronic resource] – URL: <https://ru.https://www.consultant.ru/>. (date of access: 10.10.2024)

[5] Federal Law of 10.01.2002 N 7-FZ (as amended on 24.10.2024, as amended on 10/29/2024) "On Environmental Protection" (as amended and supplemented, entered into force on 01/01/2015): regulatory documents – Electronic data. [Electronic resource] – URL: <https://ru.https://www.consultant.ru/>. (date of access: 10/10/2024)

© *Е.М. Соврикова, 2024*

Поступила в редакцию 16.10.2024

Принята к публикации 07.11.2024

Для цитирования:

Соврикова Е.М. Организация создания системы мониторинга земель // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-1(47). С. 40-48. URL: <https://ip-journal.ru/>